

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 5-22

Recibido: 13/11/2021

Aceptado: 31/12/2021

DOI: 10.5281/zenodo.6471674

Salud: ¿Derecho o Privilegio?

María Elisa Quinteros Cáceres¹

Jorge Aníbal García Bravo²

maquinteros@utalca.cl

jorgeanibal.garciabravo@gmail.com

Resumen

Las demandas sociales frente a la protección de los derechos ha marcado la agenda pública en los últimos años. El proceso constituyente abre la posibilidad de incluir la salud como derecho en miras de alcanzar la cobertura universal. La salud no es sólo la ausencia de enfermedades sino que se concibe en su relación con una serie de determinantes sociales que crean las condiciones que predisponen a una buena o mala salud, como por ejemplo la educación, ingreso, género, trabajo, políticas públicas, ambiente, entre otras. En Chile existe la libertad de elegir un sistema, ya sea público o privado, dejando limitadas las posibilidades de elección según ingreso económico y riesgo de salud. El derecho a la salud se concibe más allá del sistema sanitario, incluye factores sociales que predisponen a enfermar, por tanto, resulta fundamental la mirada de la determinación social para poder mejorar las condiciones de salud de la población chilena.

¹ María Elisa Quinteros Cáceres. Doctora en Salud Pública. Convencional Constituyente Maule Norte. Académica Departamento Salud Pública, Universidad de Talca.

² Jorge Aníbal García Bravo. Licenciado en Tecnología Médica, Universidad de Talca. Interno del Hospital Chileno - Japonés de Hualañé.

La sociedad civil no ha estado al margen de este proceso constituyente. Si bien han sido parte de su gestación, también lo son del proceso en sí mismo mediante sus propuestas para un nuevo sistema sanitario. Dichas propuestas incluyen la perspectiva social de la salud, también un modelo que incorpore los principios de solidaridad, autonomía y autodeterminación, universalidad, equidad y solidaridad, enfoque de género y no sexista, e integralidad. En las manos de todas y todos se encuentra el desafío consagrar el derecho a la salud a nivel constitucional, materializado por las y los constituyentes, velando con el compromiso de heredar una mejor sociedad a las generaciones que vienen, para que la salud deje de ser un privilegio y se conciba como el Derecho Humano que realmente es.

Palabras Clave: Salud como Derecho; determinantes sociales de la salud; proceso constituyente; sistema sanitario.

Abstract

Social demands pursuing the protection of the people's rights have marked the public agenda during the last years. The constituent process opens the possibility to include health as a right with the aim of reaching universal coverage. Health is not only the absence of illness, but it is conceived within its relationship with a series of social deciding factors that create the conditions that influence good or bad health, such as education, income, gender, work, public policies and the environment, among others. In Chile there is freedom to choose a system either public or private, with limits the possibilities of choice based upon economic income and health risk. The right to health is conceived beyond the healthcare system, including social factors that predispose people becoming ill. The view of social determinants, therefore, becomes fundamental in order to improve the health conditions of the Chilean population.

Civil society has not been outside of this constituent process. Even though it has been part of its origins, it is also part of the process itself, with its proposals for a new healthcare system. These proposals include the social perspective of health as well as a model that incorporates principles of solidarity, autonomy and self-determination, universality, equity and solidarity, non-sexist gender approach and integrality. The challenge of consecrating the right to health to a constitutional level is in the hands of everybody, materialized by the constituents and safeguarded by the commitment to leave future generations a better society, for health to stop being a privilege and is conceived as what it actually is, a Human Right.

Keywords: Health as a right – social determinants of health – constituent process – healthcare system.

En octubre de 2019 ocurrieron en Chile una serie de protestas iniciadas por los secundarios en Santiago por el alza del pasaje del metro (Luengo, 2019), amplificándose en todas las regiones. El descontento social fue la punta del iceberg que escondía una serie de opresiones y abusos producto de la instauración del modelo neoliberal por la dictadura cívico militar en el país, continuado y reformado en democracia (Zúñiga, 2019). La protesta en las calles fue severamente reprimida por agentes del Estado, registrándose violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, agudizando la crisis (Garcés, 2019). En total se registraron 33 víctimas fatales (El Mostrador, 2020), más de 400 víctimas de trauma ocular y descontento generalizado en la población. La clase política creó una salida institucional a través de la firma del Acuerdo por la Paz Social (Biblioteca Nacional del Congreso, 2021), abriendo el camino legal a la creación de una nueva Constitución para el país.

Las demandas sociales sentidas por las personas de todo el territorio chileno han sido múltiples, destacándose en las calles algunas consignas que se fueron repitiendo: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, “no son 30 pesos, son 30 años”, “Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo” (Jiménez-Yañez, 2020), entre otras. A lo largo y ancho del país se realizaron cabildos autoconvocados por personas y organizaciones. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, la Universidad de Chile, en conjunto con otras universidades del país sistematizaron 1.233 cabildos en todo el territorio nacional. Los resultados de dichas instancias identificaron que las demandas ciudadanas fueron Nueva Constitución (70%), Educación (73%), Pensiones (69%) y Salud (68%), siguiendo Empleo y Trabajo (47%), Medio Ambiente (45%) y cambios al modelo (38%) (Unidad Social et al., 2021).

Las demandas en torno al mundo de la salud ocupan un lugar central dentro de los derechos sociales percibidos por la población. En Chile, existe un sistema sanitario altamente segregado, escasamente integrado y con un alto enfoque curativo más que promocional o preventivo. En el presente artículo abordaremos la salud como derecho en

la nueva constitución. En primer lugar, ahondaremos en el concepto de salud y su determinación social. Luego, realizaremos un análisis comparado del derecho a la salud en algunas constituciones del mundo. Finalmente, revisaremos propuestas nacionales para la nueva constitución.

Salud y su Determinación Social

La definición de salud durante su curso histórico siempre ha sido controversial. Si nos remontamos a la época de los griegos, observaremos que la percepción de salud estaba determinada por el balance entre la persona y el ambiente, la unidad de alma y cuerpo, y el origen de la enfermedad (Rosen, 1993). En la Edad Media, la percepción de la salud estuvo fuertemente influenciada por la religión y la iglesia. El desarrollo del conocimiento en las áreas de la salud estuvo estancado por la influencia de la religión, supeditado a la función de la iglesia que era la única institución que brindaba atención a la gente y recopilaba conocimientos sobre remedios principalmente hierbas cultivadas en los monasterios (Franciscan Media, 2020).

Los conceptos modernos de salud van más allá del reconocimiento de la ausencia de enfermedades, sino que incorporan la máxima capacidad del individuo para la autorrealización. Posterior a la segunda guerra mundial, surgen desafíos importantes para las sociedades, en donde el establecimiento del bienestar social, aseguramiento de la autonomía y la dignidad son cuestiones claves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, durante su Constitución, definió la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades” (World Health Organization, 2006). Esta definición promovió por primera vez que, además de la salud física y mental, el bienestar social es un componente integral de la salud en general, porque la salud está íntimamente ligada al entorno social y a las condiciones de vida y trabajo. En los últimos años, se ha incorporado la dimensión espiritual (Rosen, 1993).

La concepción de salud presenta distintas dimensiones que nos acercan a su comprensión como fenómenos con un fuerte componente social y ambiental. En 1974 Marc Lalonde, ministro de salud canadiense, determinó que el nivel de salud de las comunidades estaría determinado por los estilos de vida (43%), medio ambiente (19%), herencia genética (27%) y sistema sanitario (11%) (Lalonde, 2002). Contrario a todo lo que solemos pensar, el sistema sanitario tiene menor influencia en la determinación de la salud de las comunidades, mientras que lo ambiental y conductual, son esenciales (62%).

En 2008, emerge el Modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS) impulsado por la OMS. Los DSS se definen como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana” (Organización Mundial de la Salud, 2008), reflejando el grado de influencia que posee el contexto de las personas en su salud. Para entender de mejor modo este concepto, hay que comprender la vida como un conjunto de circunstancias que nos exponen a factores de riesgo que deterioran nuestra salud, y a su vez, las oportunidades para sanar y rehabilitar luego de sufrir alguna patología o accidente.

La Figura 1 muestra el marco teórico en donde se puede observar que múltiples factores influyen la salud y el bienestar de los individuos, como la comunidad en la que vivimos, la economía local, las actividades que realizamos, el entorno construido, el medio ambiente natural o el ecosistema global (Barton & Grant , 2006). Muchos de estos factores están fuera del alcance del quehacer del área de salud, por lo que por más esfuerzo y recursos que se inviertan en salud, no se logrará mantener una población saludable si no consideramos e intervenimos en todos los determinantes analizados.

Figura 1. Modelo de Determinantes Sociales de la Salud (Adaptado de Barron and Grant, 2006; Diagramación Raúl Nuñez Navarro)

Salud como Derecho

Así también, tras la segunda guerra mundial, en 1948 se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Derechos humanos se encuentran garantizados por normas internacionales, protegidos legalmente y se centran en la dignidad de la persona. Tienen como objetivos proteger a las personas y colectivos, tienen carácter vinculante para los Estados y los agentes estatales. Son interdependientes, están relacionados entre sí y son universales (Organización Mundial de la Salud, 2000). Dentro de estos derechos se encuentra en el artículo 25 “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (...)” (Organización de las Naciones Unidas, 1948), siendo formalmente reconocida la salud como un Derecho Humano, promoviendo el ejercicio de acciones en todos los territorios del mundo para asegurar la salud de las personas como una prioridad de los Estados.

Por supuesto, dentro de la interrelación entre salud y Derechos Humanos encontramos vínculos complejos (Figura 2). Bien es sabido que la violación de los Derechos Humanos como la tortura, esclavitud, violencia contras las mujeres y niñas y niños, tiene consecuencias negativas para la salud. Asimismo, condiciones que reducen la vulnerabilidad

a la mala salud mediante la protección de los Derechos Humanos (derecho a la educación, alimentación y nutrición, no discriminación) o promoción de los Derechos Humanos a través del desarrollo sanitario (derecho a la participación, no discriminación, a la información, a la intimidad) favorecen la salud de las comunidades (Organización Mundial de la Salud, 2002).

Figura 2. Relación entre Salud y Derechos Humanos. Fuente: OMS 2002.

El derecho a la salud va muchos más allá del sistema sanitario como hemos visto en la determinación de la salud. La OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” (OMS; Organización Mundial de la Salud, 2017). El derecho a la salud puede ser observado desde dos perspectivas: factores determinantes y la atención de salud. El primero hace alusión a los DSS, es decir, agua, saneamiento, alimentos, nutrición, vivienda, condiciones sanas en el trabajo y medio ambiente, educación, etc. Respecto al segundo, la atención de salud, ésta debe abarcar cuatro elementos (Biblioteca Nacional del Congreso, 2021):

- Disponibilidad: número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención, así como de programas de salud.
- Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas y todos, sin discriminación alguna. Incluye cuatro dimensiones superpuestas: no discriminación; accesibilidad física; accesibilidad económica (asequibilidad); y acceso a la información.
- Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.
- Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

El derecho a la salud ha sido consagrado en diversas constituciones en el mundo (Anexo 1). Respecto al acceso, hay experiencias que incluyen gratuidad universal y exclusividad de la administración pública, hasta constituciones en donde no se menciona este derecho. Si observamos algunos países en Latinoamérica para revisar como han abordado este derecho, podemos notar que México incluye la protección de la salud como derecho mientras que el acceso queda a regulación legal; en Chile y Perú se define el libre acceso a la atención sanitaria; en Brasil la salud es derecho de todas y todos y deber del Gobierno Nacional; en Bolivia se define el derecho a la salud. En algunos países europeos como Países Bajos y Finlandia se determina que los poderes públicos tomarán medidas para promover la salud pública. Mientras que en Islandia se consagra el derecho a disfrutar de una salud mental y física del más alto nivel posible. España, Francia y Rusia declaran la protección de la salud (Biblioteca Nacional del Congreso, 2021).

Específicamente en Chile, la Constitución de 1980 asegura el acceso libre e igualitario a la protección de la salud, sea en acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación, siendo deber del Estado garantizar la ejecución de las

acciones de salud, ya sea en el sistema público o privado (Biblioteca Nacional del Congreso, 2020). La inclusión de la lógica de mercado en la salud y el rol subsidiario del Estado llevó a una transformación total del sistema sanitario previo a la promulgación de esta Constitución. La salud en este ámbito, fue concebida como un bien de consumo, generando alta segregación de la población acorde al ingreso y riesgo de enfermar. En el país tenemos por un lado un sistema público de salud al cual se encuentran afiliados alrededor del 74% de la población, donde existen lógicas de mercado en la provisión de los servicios, subsidios a la demanda y transferencias al sector privado, contracción de la capacidad pública, disparidad entre capacidad instalada y demanda sanitaria. Por otro lado, coexiste el sistema privado de salud con alta concentración de la propiedad e integrado verticalmente, con tarifas del seguro basadas en el riesgo a enfermar, cautividad, alzas de precios injustificadas unilaterales y ausencia de solidaridad (Goyenechea, 2019).

Paradójicamente, los indicadores sanitarios en Chile son positivos. La esperanza de vida es similar a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (80,6 años en Chile vs 81 años OCDE), al igual que la tasa de mortalidad (191 muertes por 100 mil habitantes en Chile vs 199 muertes por 100 mil habitantes en OCDE), el gasto en salud (9,3% PIB Chile vs 8,8% PIB OCDE) (OECD, 2021). Pese a estos excelentes indicadores que Chile tiene en comparación con otros países, aún existen importantes desafíos que abordar en materia de salud pública. Alrededor del 40% de la población fuma, el consumo de alcohol es bajo pero en aumento. La obesidad en adultos y en niñas y niños es alta, 34% y 45% respectivamente (Ministerio de Salud de Chile, 2019). Estos factores son predictores para enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, cánceres, entre otras), que representan una alta carga de enfermedad para las y los chilenos.

Respecto a la aceptabilidad del sistema sanitario, el 25,3% de las personas declara haber tenido problemas para obtener atención clínica, siendo los principales factores la

demora en la atención, cambios de hora y dificultad para conseguir cita (Observatorio Social, 2017), siendo una de las quejas más sentidas por la población ya sea en el ámbito público o privado.

Propuestas desde gremios y organizaciones de pacientes para la nueva Constitución

Las organizaciones de la sociedad civil han presentado propuestas para un sistema de salud en Chile que puede empezar a materializarse a través de la propuesta de nueva constitución. Un reciente estudio cualitativo sistematizó 13 propuestas de este sector, incluyendo a tres organizaciones gremiales, una científica, dos de pacientes, cuatro de funcionarios/as y dos de ciudadanos/as (Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile; Grupo transdisciplinario para la obesidad de poblaciones. Gtop; Agrupación oncológica la voz de los pacientes Chile; Fundación CANCERVIDA; Colegio Médico de Chile; Cabildo, grupo interdisciplinario de reflexión y propuesta; Movimientos Burdeos; Comité de Salud Coordinadora Feminista; Grupo de Trabajo de Psiquiatría Social. Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, SONEPSYN; Comisión Constitución Departamento Salud Pública Colegio Médico Valparaíso; Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile; Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal y Confederación Democrática de profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDPRUS)). Entre los resultados del análisis destacan la concepción de salud que se percibe desde tres orígenes:

- Salud como derecho: universal y proveído por el Estado, garantizando su acceso.
- Salud como construcción social: resultado de condiciones naturales y culturales.
- Salud como Estado: vinculado a un estado de bienestar, asociado al buen vivir de algunos pueblos originarios.

En relación con los principios que fundamentan las propuestas, las organizaciones

reconocen como importantes: Derecho a la Salud (13), Estado garante (10), Autonomía y autodeterminación (11), Universalidad (8), Equidad y solidaridad (8), Enfoque de género y no sexista (8), Integralidad (7), No al lucro (5), La Salud como responsabilidad del Estado (5), Salud planetaria (4), Salud y trabajo decente (4).

Las características del sistema de salud incluyen participación del Estado, enfoque territorial, participación social, control social, participación de privados. Sin embargo, estos últimos deben existir como un sistema complementario, ausencia del lucro y sin traspasos de fondos públicos. Un tema importante también lo constituye el financiamiento del sistema sanitario, en donde las propuestas señalan dos vías: impuestos generales o tripartito (impuestos generales, cotización trabajador y empleador, Estado) (Davis-Toledo et al., 2021).

Conclusiones

El derecho a la salud debiese consagrarse en Chile como el derecho que es y no como un privilegio. La salud es parte de la seguridad social, por tanto debiese estar basada en sus principios, es decir, universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, eficiencia, participación y sustentabilidad (Estay et al., 2018).

A partir de esto, es relevante el giro o desplazamiento que podemos establecer respecto de la concepción de salud y sus repercusiones, es decir, ya no de la salud como un mero servicio sobre el marco de un Estado subsidiario, en que ésta circula como un bien de consumo, sino que como una parte fundamental que cimienta las posibilidades reales para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida, la cual se relaciona intrínseca y extrínsecamente, con la interrelación que debe existir entre las determinaciones sociales de la salud con la atención que el sistema presta, allí donde el Estado tiene un rol preponderante que, es el de cuidar de la salud de sus ciudadanos/as, a través del

fortalecimiento de la red pública como eje central para enfrentar la segregación y las derivaciones de ésta, expresadas en las deficiencias y vulneraciones de los derechos de las personas.

En las manos de todas y todos se encuentra el desafío consagrar el derecho a la salud a nivel constitucional, materializado por las y los constituyentes, velando con el compromiso de dejar una mejor sociedad a las generaciones que vienen.

Referencias Bibliográficas

- Barton, H & Grant, M (2006). “A health map for the local human habitat”. The Journal for the Royal Society for the Promotion of Health, 252–253.
- Biblioteca Nacional del Congreso. (2020). Derechos en salud. [https://www.bcn.cl/leyfacil/conozca-sus-derechos/recurso_nuevo/?serie=Derechos en salud](https://www.bcn.cl/leyfacil/conozca-sus-derechos/recurso_nuevo/?serie=Derechos%20en%20salud).
- Biblioteca Nacional del Congreso. (2021). Proceso Constituyente. <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/materia/health>
- Davis-Toledo, G., González, D., Luna, S., & Valdés, E. (2021). “Propuestas de Salud para Chile: Sistematización de propuestas para un Sistema de Salud”.
- El Mostrador. (2020). Ministerio Público registra 33 muertes durante el estallido social: 4 se atribuyen a agentes del Estado. El Mostrador. <https://www.elmostrador.cl/dia/2020/02/27/ministerio-publico-registra-33-muertes-durante-el-estallido-social-4-se-atribuyen-a-agentes-del-estado/>
- Estay et al. (2018). “Financiamiento de la salud en Chile: elementos para la discusión de una reforma necesaria”. Cuadernos Médicos - Sociales.

- Franciscan Media. (2020). Saint Hildegard of Bingen. Franciscan Media. <https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saint-hildegard-of-bingen>
- Garcés, M. (2019). Represión, agenda social y la presión social que no cesa. LOM Ediciones. <http://www.epes.cl/wp/wp-content/uploads/2020/01/Estallido-social-II.pdf>
- Goyenechea, M. (2019). Estado subsidiario, segmentación y desigualdad en el sistema de salud chileno. Cuadernos Médicos - Sociales, 7–12.
- OECD. (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/chile/health-at-a-glance-Chile-EN.pdf>
- Jiménez-Yañez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. Revista Mexicana de Sociología. <https://doi.org/0188-2503/15/07704-02>
- Lalonde, M. (2002). New perspective on the health of Canadians: 28 years later. Revista Panamericana de La Salud Pública. <https://www.who.int/hhr/activities/Q&AfinalversionSpanish.pdf>
- Luengo, P. (2019). “Cabros, esto no prendió”: protestas estudiantiles, desobediencia civil y estallido social en Chile. CIPER. <https://www.ciperchile.cl/2019/10/26/cabros-esto-no-prendio-protestas-estudiantiles-desobediencia-civil-y-estallido-social-en-chile/>
- Ministerio de Salud de Chile. (2019). Estudios de la OCDE sobre salud pública: Chile. <https://www.oecd.org/health/health-systems/Revisión-OCDE-de-Salud-Pública-Chile-Evaluación-y-recomendaciones.pdf>

- Observatorio Social. (2017). Salud Síntesis de Resultados CASEN 2017. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2017/Resultados_Salud_casen_2017.pdf
- OMS; Organización Mundial de la Salud. (2000). The United Nations System and Human Rights: Guidelines and Information for the Resident Coordinator System.
- OMS; Organización Mundial de la Salud. (2002). Veinticinco Preguntas y Respuestas sobre Salud y derechos humanos. Serie de Publicaciones Sobre Salud y Derechos Humanos, N° 1. <https://www.who.int/hhr/activities/Q&AfinalversionSpanish.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2008). Subsana las desigualdades en una generación. Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/69830>
- Organización Mundial de la Salud. (2017). Salud y derechos humanos. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>
- Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Rosen, G. (1993). A History of Public Health. Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.
- Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos, & Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos. <https://doi.org/https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94>

- World Health Organization. (2006). Constitution of the World Health Organization. 45th Edition. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
- Zúñiga, D. (2019). Chile: ¿Por qué explotó el país tranquilo de Sudamérica? Deutsche Welle (DW).

Anexos

Anexo 1. Salud en distintas Constituciones.

LATINOAMERICA	
MÉXICO 1917 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.	CHILE 1980 La Constitución asegura a todas las personas: 9. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado;
BRASIL 1988 ART 196 La salud es el derecho de todos y el deber del Gobierno Nacional y estará garantizado por políticas sociales y económicas encaminadas a reducir el riesgo de enfermedad y otras enfermedades y por el acceso universal e igualitario a todas las actividades y servicios para su promoción, protección y la recuperación. ART 197 Las actividades y los servicios de salud son de importancia pública y es responsabilidad del Gobierno proporcionar, de conformidad con la ley, su reglamentación, supervisión y control. Dichas actividades y servicios se realizarán directamente o a través de terceros y también por personas físicas o jurídicas de derecho privado. ART 198 Las actividades y los servicios de salud pública forman parte de una red regionalizada y jerárquica y constituyen un sistema unificado, organizado de acuerdo con las siguientes directivas: I. descentralización, con una gestión única en cada esfera de gobierno; II. servicio pleno, dando prioridad a las actividades preventivas, sin perjuicio de los servicios de tratamiento; III. participación comunitaria. §1°. El sistema de salud unificado se financiará, en los términos del art. 195, con fondos del presupuesto de seguridad social de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como otras fuentes. §2°. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios aplicarán anualmente en actividades y servicios de salud pública un mínimo de los fondos derivados de la aplicación de porcentajes calculados sobre: I en el caso de la Unión, los ingresos corrientes netos del ejercicio fiscal respectivo no podrán ser inferiores al 15% (quince por ciento);	

II. en el caso de los Estados y el Distrito Federal, el monto de recaudación tributaria a que se refiere el art. 155 y los fondos a que se refieren los arts. 157 y 159, inciso I, a, y inciso II, deduciendo los importes transferidos a los respectivos Municipios;
 III. en el caso de los Condados y el Distrito Federal, el monto de recaudación tributaria a que se refiere el art. 156 y los fondos a que se refieren los arts. 158 y 159, inciso I, letra b, y §3°.

§3°. Una ley complementaria, que será reevaluada por lo menos cada cinco años, establece:

I. los porcentajes a que se refieren los incisos II y III de §2°

II. los criterios de asignación de los fondos de la Unión relacionados con la salud destinados a los Estados, al Distrito Federal y los Municipios, ya los Estados destinados a sus respectivos Municipios, con el objetivo de reducir progresivamente las disparidades regionales;

III. las reglas de supervisión, evaluación y control de los gastos de salud en los ámbitos federal, estatal, distrital y de los municipios;

PERÚ 1993

ARTÍCULO 7°

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

BOLIVIA 2009

ARTÍCULO 18

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

EUROPA

REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 1814

1. Los poderes públicos tomarán medidas para promover la salud pública.

ITALIA 1947

ART 32

La República protege la salud como derecho fundamental de la persona y como interés de la colectividad, y garantiza la asistencia gratuita a los indigentes.

Nadie podrá ser obligado a someterse a un tratamiento médico, a menos que así lo establezca la ley. La ley no podrá en ningún caso violar los límites que impone el respeto a la persona humana.

FRANCIA 1958

Garantizará a todos, especialmente a los niños, madres y trabajadores mayores, protección para su salud, seguridad material, descanso y ocio. Todas las personas que, en virtud de su edad, condición física o mental o situación económica, sean incapaces de trabajar, tendrán derecho a recibir de la sociedad medios de existencia adecuados.

ESPAÑA 1978

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

FINLANDIA 1999

ISLANDIA

<p>Las autoridades públicas garantizarán a todos, según lo previsto en una ley, servicios sociales, sanitarios y médicos adecuados y promoverán la salud de la población. Además, las autoridades públicas apoyarán a las familias y otras personas encargadas de la atención de los niños para que puedan garantizar el bienestar y el desarrollo personal de los niños.</p>	<p>ARTÍCULO 23. SERVICIOS DE SALUD Toda persona tiene derecho a disfrutar de una salud mental y física del más alto nivel posible. La ley garantizará a toda persona el derecho a unos servicios de salud accesibles, apropiados y adecuados.</p>
<p>BÉLGICA 1831</p> <p>Estos derechos incluyen, entre otros, los siguientes: 2°. el derecho a la seguridad social, a la atención de la salud ya la asistencia social, médica y letrada;</p>	
<p>ASIA</p>	
<p>JAPÓN 1946</p> <p>En todos los órdenes de la vida humana, el Estado conducirá sus esfuerzos a la promoción y acrecentamiento del bienestar y la seguridad social y la salud pública.</p>	<p>COREA DEL SUR 1948</p> <p>3. El Estado protegerá la salud de todos los ciudadanos.</p>
<p>INDIA 1949</p> <p>47. Deber del estado de elevar el nivel de nutrición y el nivel de vida y de mejorar la salud pública El Estado considerará que el aumento del nivel de nutrición y del nivel de vida de su población y el mejoramiento de la salud pública figuran entre sus deberes primordiales y, en particular, procurará prohibir el consumo, salvo con fines medicinales, de bebidas intoxicantes y de las drogas perjudiciales para la salud.</p>	<p>CHINA 1982</p> <p>El Estado desarrolla servicios médicos y de salud, promueve la medicina moderna y la medicina tradicional china, fomenta y apoya la creación de diversas instalaciones médicas y de salud por parte de los colectivos económicos rurales, empresas y empresas estatales y organizaciones vecinales, y promueve el saneamiento actividades de carácter masivo, todo ello para proteger la salud de la población. Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho a la asistencia material del Estado y de la sociedad cuando son ancianos, enfermos o discapacitados. El Estado desarrolla el seguro social, la asistencia social y los servicios médicos y de salud necesarios para que los ciudadanos puedan disfrutar de este derecho.</p>
<p>RUSIA 1993</p> <p>1. Todo ciudadano tiene derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica. La asistencia médica en los establecimientos médicos estatales y municipales es gratuita y está costada por el presupuesto, cuotas de seguro y otros ingresos.</p>	
<p>AFRICA</p>	
<p>SUDÁFRICA 1996</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a acceder a: a. los servicios de cuidado de la salud, incluyendo cuidado de la salud procreadora;</p>	

3. A ninguna persona puede ser denegado tratamiento médico de urgencia.

--